

Sharing: Akreditasi dan Re Akreditasi Jurnal Nasional

Andista Candra Yusro, M.Pd

Universitas PGRI Madiun | Tutor Relawan Jurnal Indonesia | Associate Editor DOAJ

contact@relawanjurnal.id

<https://www.relawanjurnal.id>

[0000-0002-0082-9842](tel:0000-0002-0082-9842)

sinta
Science and Technology Index

[6003278](https://sinta.kemdikbud.go.id/6003278)

[mLSV17IAAAAJ](https://doaj.org/mLSV17IAAAAJ)

[57212920863](https://scopus.com/57212920863)

Andista Candra Yusro

Aktifitas kami:

- Dosen di Universitas PGRI Madiun
- Associate Editor DOAJ
- Editor dan Reviewer beberapa Jurnal Pendidikan Fisika, IPA (Sinta 2 sampai belum Sinta)
- Anggota RJI sejak Munas 1 di Fakultas Geografi UGM
- Advisory Mendeley
- Konsultan Internasional Conference terindeks

Sinta Indonesia

HOME ABOUT AUTHORS SUBJECTS AFFILIATIONS SOURCES REGISTRATION FAQ AUTHOR LOGIN

Journals Analyze

4985 Journals Indexed by Sinta

S1 S2 S3 S4 S5 S6

Not secure | arjuna.ristekbrin.go.id/index.php

English Indonesia

SELAMAT MEMPERINGATI HARI PENDIDIKAN NASIONAL

2 MEI 2020 - BELAJAR DARI COVID - 19

Lihat Statistik Jurnal Lihat Daftar Jurnal

si Jurnal Nasional (ARJUNA) ARJUNA dibuat sebagai sarana/sistem yang obyektif untuk mengukur apakah s

AKREDITASI JURNAL NASIONAL ARJUNA

BERANDA AKREDITASI LOGIN

<http://arjuna.ristekbrin.go.id/index.php>

Posisi Jurnal di Politeknik Negeri Jember

No	Journal Name	Impact ↑	H5-Index	Citations (5 Years)	H-Index	Citations
1	Agriprima, Journal of Applied Agricultural Sciences Politeknik Negeri Jember ISSN : 25492942 PISSN : 25492934 S3	0.27	4	43	4	43
2	Jurnal Kesehatan Politeknik Negeri Jember ISSN : 25795783 PISSN : S4	0.31	3	19	3	19
3	Jurnal Ilmiah INOVASI Politeknik Negeri Jember ISSN : 25276220 PISSN : 14115549 Science Education Agriculture S4	0	3	52	3	52
4	Jurnal Teknologi Informasi dan Terapan (J-TIT) Politeknik Negeri Jember ISSN : 25802291 PISSN : S4	0	2	7	2	7
5	Jurnal Pengabdian Masyarakat J-Dinamika Politeknik Negeri Jember ISSN : 2503-1112 PISSN : 2503-1112 Education S4	0	0	0	0	0

Syarat Jurnal Terakreditasi

- Memiliki e-ISSN
- Mencantumkan Etika Publikasi / Publication Ethic
- Jurnal Ilmiah, terbit dua tahun berurutan dengan minimal 2 issue setiap tahun
- Jumlah artikel yang diterbitkan setiap issuenya adalah 5 artikel
- Terindeks **GARUDA**
- Memiliki DOI

S1

Nilai Akreditasi $85 \leq n \leq 100$

S2

Nilai Akreditasi $70 \leq n < 85$

S3

Nilai Akreditasi $60 \leq n < 70$

S4

Nilai Akreditasi $50 \leq n < 60$

S5

Nilai Akreditasi $40 \leq n < 50$

S6

Nilai Akreditasi $30 \leq n < 40$

Terdapat 8 unsur penilain dalam ARJUNA

1. Penamaan Jurnal Ilmiah (Maks: **3**) → 1 butir pertanyaan
2. Kelembagaan Penerbit (Maks: **4**) → 1 butir pertanyaan
3. Penyuntingan dan Manajemen Jurnal (Maks: **17**) → 6 butir pertanyaan
4. Substansi Artikel (Maks: **38**) → 9 butir pertanyaan
5. Gaya Penulisan (Maks: **12**) → 9 butir pertanyaan
6. Penampilan (Maks: **8**) → 6 butir pertanyaan
7. Keberkalaan (Maks: **6**) → 4 butir pertanyaan
8. Penyebarluasan (Maks: **11**) → 3 butir pertanyaan

Tahapan Pendaftaran Arjuna

AKREDITASI JURNAL NASIONAL
ARJUNA
ARJUNA.RISTEKBRIN.GO.ID

Daftar User
Pertama Daftar
Akun di Arjuna

Lengkapi Data
Lengkapi data
sesuai dengan
fakta yang ada.
Termasuk
didalamnya
menyediakan **user**
dan password
login as editor

Evaluasi Diri
8 Komponen
penilaian

SIAP Akreditasi
Easy to change
colors, photos and
Text.

Proses Akreditasi

**AKREDITASI JURNAL NASIONAL
ARJUNA**
ARJUNA.RISTEKBRIN.GO.ID

TIPS Akreditasi

01

Web dan Server

Pastikan web kondisi prima saat pengajuan akreditasi

02

User Editor

Buatkan user khusus untuk akreditasi

03

Rajin cek Akun Arjuna

Mulai 2020, seluruh komunikasi dengan Tim FJI RistekBrin dilakukan via ARJUNA

Semoga Sukses

Borang Evaluasi Diri

Evaluasi Diri diatas 70	Evaluasi Diri dibawah 70
Dinilai 4 assessor	Dinilai 2 assessor
2 Assesor Manajemen dan 2 assessor substansi	2 Assesor (manajemen + substansi)

1 [Redacted Title]

e-ISSN/p-ISSN: [Redacted]

Tanggal Usulan: 10 May 2020

Nilai Evaluasi Diri: 0 (Belum Dilakukan)

SIAP AKREDITASI

[Document Icon] [Clipboard Icon] [Add Icon] [Trash Icon]

Edit Borang Akreditasi Jurnal Ilmiah

Nama Jurnal: [Redacted]

e-ISSN/p-ISSN: [Redacted]

Username Editor: p3iunipma

Kata sandi Editor: bismillah

[Batal] [Simpan & Lanjutkan]

Daftar Issue Dari Usulan Akreditasi

Show 10 entries

No	Judul/Volume	Aksi
No data available in table		

Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous Next

Evaluasi Diri

Unsur Penilaian
Pilih jawaban pada setiap unsur penilaian

- 1 Penamaan Jurnal Ilmiah
- 2 Kelembagaan Penerbit
- 3 Penyuntingan dan Manajemen Jurnal
- 4 Substansi Artikel
- 5 Gaya Penulisan

Evaluasi Diri
Penambahan Jurnal ilmiah

1. **Penamaan Jurnal Ilmiah**

- Spesifik sehingga mencerminkan super spesialisasi atau spesialisasi disiplin ilmu tertentu (Skor 3.0)
- Cukup spesifik tetapi meluas mencakup bidang ilmu (Skor 2.0)
- Kurang spesifik dan bersifat umum (Skor 1.0)
- Tidak spesifik dan/atau memakai nama lembaga/lokasi lokal (Skor 0.0)

[KEMBALI] [SIMPAN & LANJUTKAN]

Penamaan Jurnal Ilmiah

1. Penamaan Jurnal Ilmiah

- Spesifik sehingga mencerminkan super spesialisasi atau spesialisasi disiplin ilmu tertentu (Skor 3.0)
- Cukup spesifik tetapi meluas mencakup bidang ilmu (Skor 2.0)
- Kurang spesifik dan bersifat umum (Skor 1.0)
- Tidak spesifik dan/atau memakai nama lembaga/lokasi lokal (Skor 0.0)

← KEMBALI

SIMPAN & LANJUTKAN

Kelembagaan Penerbit

Pastikan MoU kerjasama dalam penerbitan jurnal diunggah di website.

1. Pranata Penerbit

- Organisasi profesi ilmiah (Skor 4.0)
- Organisasi profesi ilmiah bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan/ Kementerian/Non Kementerian (Skor 3.0)
- Perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan (Skor 2.0)
- Penerbit selain a, b, dan c (Skor 1.0)

< KEMBALI

SIMPAN & LANJUTKAN

Penyuntingan dan Manajemen

1. Pelibatan Mitra Bestari

- Melibatkan mitra bebestari berkualifikasi internasional >50% dari berbagai institusi (Skor 5.0)
- Melibatkan mitra bebestari berkualifikasi nasional >50% dari berbagai institusi (Skor 3.0)
- Melibatkan mitra bebestari setempat (Skor 1.0)
- Tidak melibatkan mitra bebestari (Skor 0.0)

2. Mutu Penyuntingan Substansi

- Baik sekali. Mitra bestari secara ketat menilai naskah, memberikan catatan dan saran perbaikan substansif, sehingga kespesialisan artikel jurnal terjaga (Skor 2.0)
- Baik. Mitra bestari membantu menilai naskah, memberikan catatan, dan data perbaikan seperlunya (Skor 1.0)
- Tidak Baik. Mitra bebestari tidak nyata dampak kinerjanya. (Skor 0.0)

3. Kualifikasi Dewan Penyunting

- Lebih dari 50% penyunting sudah pernah menulis artikel di jurnal ilmiah internasional (Skor 3.0)
- Kurang dari 50% penyunting sudah pernah menulis artikel di jurnal ilmiah internasional (Skor 2.0)
- Lainnya yang belum berpengalaman menulis artikel di jurnal ilmiah internasional (Skor 1.0)

Pelibatan Mitra Bestari

Seluruh nama yang dicantumkan di website ada bukti kinerjanya minimal 1.

Kualifikasi internasional dilihat dari pengalaman publikasi bukan negara

Komentar Mitra Bestari

Catatan diberikan terkait dengan **substansi isi naskah** bukan pada tata tulis, Bahasa dan template

Dewan Penyunting berasal dari 2 institusi yang berebeda ada **bukti kinerjanya**

Tidak hanya pasang nama di editorial board

CV dibidang publikasi jangan lupa (ID SINTA; SCOPUS, Research ID WoS)

Penyuntingan dan Manajemen

4. Petunjuk Penulisan bagi Penulis

- Terinci, lengkap, dan jelas secara substantif, sistematis dan tersedia contoh atau template (Skor 2.0)
- Kurang lengkap dan kurang jelas (Skor 1.0)
- Tidak ada (Skor 0.0)

Petunjuk penulisan Jelas dan rinci, sinkron dengan template dan naskah hasil produksi

5. Mutu Penyuntingan Gaya dan Format

- Baik sekali dan sangat konsisten (Skor 2.0)
- Baik dan konsisten (Skor 1.0)
- Tidak baik atau tidak konsisten (Skor 0.0)

Mutu penyuntingan Gaya dan Format

akan dicek antar terbitan dalam satu issue dan antar volume, pastikan ada pemberitahuan jika ada perubahan template di journal history

6. Manajemen Jurnal Ilmiah

- Menggunakan manajemen penyuntingan secara daring penuh (Skor 3.0)
- Menggunakan manajemen penyuntingan secara kombinasi daring dan surat elektronik (Skor 2.0)
- Menggunakan manajemen penyuntingan melalui surat elektronik saja (Skor 1.0)

Manajemen Jurnal Ilmiah

nilai 3 jika proses naskah elektronik melalui sistem contoh OJS, tidak ada kata-kata naskah dikirim via email, pos dll

[← KEMBALI](#)

[SIMPAN & LANJUTKAN](#)

Substansi Artikel

1. Cakupan Keilmuan

- Superspesialis, misalnya: taksonomi jamur (Skor 4.0)
- Spesialis, misalnya: fisiologi tumbuhan (Skor 3.0)
- Cabang ilmu, misalnya: botani (Skor 2.0)
- Disiplin ilmu, misalnya: biologi (Skor 1.0)
- Bunga rampai dan kombinasi berbagai disiplin ilmu, misalnya: MIPA atau sains alam (Skor 0.0)

Focus and Scope

Jurnal telah menetapkan focus and scope, jangan sampai ada artikel yang tidak sesuai

2. Aspirasi Wawasan

- Internasional (Skor 6.0)
- Regional (Skor 4.0)
- Nasional (Skor 3.0)
- Kawasan (Skor 1.0)
- Lokal (Skor 0.0)

Distribusi asal penulis
Distribusi asal editor&reviewer

3. Kepioniran Ilmiah dan Orisinalitas Karya

- Memuat artikel yang berisi karya orisinal dan mempunyai kebaruan/memberikan kontribusi ilmiah sangat tinggi (Skor 6.0)
- Memuat artikel yang berisi karya orisinal dan mempunyai kebaruan/memberikan kontribusi ilmiah tinggi (Skor 4.0)
- Memuat artikel yang berisi karya orisinal dan mempunyai kebaruan/memberikan kontribusi ilmiah cukup (Skor 2.0)
- Memuat artikel yang berisi karya tidak orisinal dan/atau tidak mempunyai kebaruan/memberikan kontribusi ilmiah (Skor 0.0)

Pastikan Gap Analisis muncul dalam artikel jurnal kita
Pendahuluan hendaknya ada State of The Art / overview penelitian-penelitian sebelumnya.

Substansi Artikel

Bisa dikaitkan dengan point 5

Hasil Penelitian dapat diimplementasikan ke masyarakat
Memungkinkan adanya sitasi dan replikasi penelitian

Jumlah **sitasi** 3 tahun terakhir, pastikan profil gs tidak terdapat artikel yang jurnal lain

Sumber acuan primer adalah artikel jurnal, artikel prosiding seminar, disertasi/thesis/skripsi, buku yang berisi hasil penelitian langsung dari penulisnya, situs sejarah, artefak, dan lain-lain yang bersifat primer.

4. Makna Sumbangan bagi Kemajuan Ilmu

- Sangat nyata (Skor 3.0)
- Nyata (Skor 2.0)
- Kurang nyata (Skor 1.0)

5. Dampak Ilmiah

- Sangat Tinggi (jumlah sitasi > 25) (Skor 5.0)
- Tinggi (jumlah sitasi 11-25) (Skor 4.0)
- Cukup (jumlah sitasi 6-10) (Skor 3.0)
- Kurang (jumlah sitasi 1-5) (Skor 1.0)
- Tidak berdampak (jumlah sitasi 0) (Skor 0.0)

6. Nisbah Sumber Acuan Primer berbanding Sumber lainnya

- > 80 % (Skor 3.0)
- 40-80 % (Skor 2.0)
- < 40 % (Skor 1.0)

7. Derajat Kemutakhiran Pustaka Acuan

- > 80 % (Skor 4.0)
- 40-80 % (Skor 2.0)
- < 40 % (Skor 1.0)

Substansi Artikel

8. Analisis dan Sintesis

- Sangat baik (Skor 5.0)
- Baik (Skor 3.0)
- Cukup (Skor 1.0)

9. Kesimpulan

- Sangat Baik (Skor 3.0)
- Baik (Skor 2.0)
- Cukup (Skor 1.0)

Penyimpulan/Kesimpulan pastikan isinya hanya jawaban dari tujuan penelitian atau hipotesis, tidak ada lagi pembahasan

Hasil dan Pembahasan seharusnya

- * Mendeskripsikan temuan bukan menjabarkan Grafik dan tabel
- * **Kajian** dari **temuan** kaitanya dengan teori yang sudah ada
- * **Temuan** jika dikaitkan dengan penelitian sebelumnya (sesuai atau tidak sesuai; lebih baik atau tidak lebih baik)

Gaya Penulisan

1. Keefektifan Judul Artikel

- Lugas dan Informatif (Skor 1.0)
- Lugas tetapi kurang informatif atau sebaliknya (Skor 0.5)
- Tidak lugas dan tidak informatif (Skor 0.0)

Judul merupakan **highlight** dari **finding** isi artikel kita

Judul mencerminkan **isi** artikel

Judul mencerminkan aspek kebaruan tidak perlu memunculkan objek penelitian

Judul maksimal 20 kata termasuk sub judul jika ada dan mencerminkan isi (**Bidang kesehatan**)

2. Pencantuman Nama Penulis dan Lembaga Penulis

- Lengkap dan konsisten (Skor 1.0)
- Lengkap tetapi tidak konsisten (Skor 0.5)
- Tidak lengkap dan tidak konsisten (Skor 0.0)

Nama Lengkap Tanpa Gelar

Afiliasi (tanpa kasta)

Konsisten

3. Abstrak

- Abstrak yang jelas dan ringkas dalam Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia (Skor 2.0)
- Abstrak kurang jelas dan ringkas atau hanya dalam Bahasa Inggris atau dalam Bahasa Indonesia saja (Skor 1.0)
- Abstrak tidak jelas dan bahasa tidak baku (Skor 0.5)

Abstrak memuat tujuan penelitian/artikel, metode penelitian/kajian, finding hasil penelitian dan simpulan, boleh ada implikasi.

Kata dalam Abstrak jumlahnya dibatasi

Gaya Penulisan

4. Kata Kunci

- Ada, konsisten dan mencerminkan konsep penting dalam artikel (Skor 1.0)
- Ada tetapi kurang konsisten atau kurang mencerminkan konsep penting dalam artikel (Skor 0.5)
- Tidak ada (Skor 0.0)

Kata Kunci mencerminkan konsep inti artikel
Kata Kunci terdiri dari **kata/frasa**
Kata Kunci dipisahkan dengan (;)

5. Sistematika Penulisan Artikel

- Lengkap dan bersistem baik (Skor 1.0)
- Lengkap tetapi tidak bersistem baik (Skor 0.5)
- Kurang lengkap dan tidak bersistem (Skor 0.0)

Sistematika boleh **IMRAD** atau **Non IMRAD**
Tertuang jelas di **Author Guidelines** dan **Template**

6. Pemanfaatan Instrumen Pendukung

- Informatif dan komplementer (Skor 1.0)
- Kurang informatif atau komplementer (Skor 0.5)
- Tak termanfaatkan (Skor 0.0)

Gambar, Tabel, Grafik, Bagan
Semuanya harus **bermakna** dibahas dalam naskah
Resolusi bagus, Tidak terpotong pada halaman yang lain

Gaya Penulisan

7. Sistem Pengacuan Pustaka dan Pengutipan

- Baku dan konsisten dan menggunakan aplikasi pengutipan standar (Skor 1.0)
- Baku dan konsisten tetapi tidak menggunakan aplikasi pengutipan standar (Skor 0.5)
- Tidak baku dan tidak konsisten (Skor 0.0)

8. Penyusunan Daftar Pustaka

- Baku dan konsisten dan menggunakan aplikasi pengutipan standar (Skor 2.0)
- Baku dan konsisten, tetapi tidak menggunakan aplikasi pengutipan standar (Skor 1.0)
- Tidak baku dan tidak konsisten (Skor 0.0)

9. Penggunaan Istilah dan Kebahasaan

- Berbahasa Indonesia atau berbahasa resmi PBB yang baik dan benar (Skor 2.0)
- Berbahasa Indonesia atau berbahasa resmi PBB yang cukup baik dan benar (Skor 1.0)
- Berbahasa yang buruk (Skor 0.0)

Cek Template dan Author guidelines
Sudahkah kita menyarankan penulis untuk menuliskan kutipan dan daftar pustaka secara baku dan menggunakan aplikasi??
Buktinya akan muncul di ARCHIVE

Kalimat berformat **SPOK** baik dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang baik
Satu paragraph minimal 3 kalimat

Penampilan

1. **Ukuran Bidang Tulisan**
- Konsisten berukuran A4 (210x297 mm) (Skor 1.0)
 - Konsisten berukuran lainnya (Skor 0.5)
 - Tidak konsisten (Skor 0.0)

2. **Tata Letak**
- Konsisten antar artikel dan antar terbitan (Skor 1.0)
 - Kurang konsisten (Skor 0.5)
 - Tidak konsisten (Skor 0.0)

3. **Tipografi**
- Konsisten antar artikel dan antar terbitan (Skor 1.0)
 - Kurang konsisten (Skor 0.5)
 - Tidak konsisten (Skor 0.0)

Jurnal akan dicek pada pdf artikel setiap issue yang diajukan akreditasi

Jangan sampai ada **kesalahan tipografi** pada naskah yang sudah diterbitkan

Penampilan

4. Resolusi Dokumen

- Konsisten dan berkualitas resolusi tinggi (Skor 2.0)
- Konsisten dan berkualitas resolusi rendah (Skor 1.0)
- Tidak konsisten (Skor 0.5)

Gambar usahakan berwarna, dan pada resolusi yang baik...

5. Jumlah Halaman per Volume

- \geq 500 halaman (Skor 2.0)
- 201-499 halaman (Skor 1.0)
- 100-200 halaman (Skor 0.5)
- $<$ 100 halaman (Skor 0.0)

Cukup targetkan skor 0.5
fokus ke butir yang lain, kecuali punya stok artikel melimpah

6. Desain Tampilan Laman (Website) atau Desain Sampul

- Berciri khas dan informatif (Skor 1.0)
- Tidak berciri khas (Skor 0.0)

Tampilan website menarik minimal sudah ada perubahan dari defaultnya

Keberkalaan

- 1. Jadwal Penerbitan**
 - >80% terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan (Skor 2.0)
 - 40-80 % terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan (Skor 1.0)
 - <40% terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan (Skor 0.0)
- 2. Penomoran Penerbitan**
 - Baku dan bersistem (Skor 2.0)
 - Tidak baku tetapi bersistem (Skor 1.0)
 - Tidak bersistem dan tidak baku (Skor 0.0)
- 3. Penomoran Halaman**
 - Berurut dalam satu volume (Skor 1.0)
 - Tiap nomor dimulai dengan halaman baru (Skor 0.0)
- 4. Indeks Tiap Volume**
 - Berindeks subjek dan berindeks pengarang yang terinci (Skor 1.0)
 - Berindeks subjek saja, atau berindeks pengarang saja (Skor 0.5)
 - Tidak berindeks (Skor 0.0)

Skor maksimal untuk point ini bisa diusahakan

Penyebarluasan

1. Jumlah Kunjungan Unik ke Laman

- >50 kunjungan unik pelanggan rerata per hari untuk jurnal yang terbit (Skor 4.0)
- 10-50 kunjungan unik ke laman rerata per hari untuk jurnal yang terbit (Skor 2.0)
- <10 kunjungan unik ke laman rerata per hari untuk jurnal yang terbit (Skor 1.0)

2. Pencantuman di Pengindeks Internasional Bereputasi

- Tercantum di lembaga pengindeks internasional bereputasi tinggi (Skor 5.0)
- Tercantum dalam lembaga pengindeks internasional bereputasi sedang (Skor 3.0)
- Tercantum dalam lembaga pengindeks internasional bereputasi rendah (Skor 1.0)

3. Alamat/Identitas Unik Artikel

- Memiliki DOI tiap artikel (Skor 2.0)
- Memiliki alamat laman yang permanen tiap artikel (Skor 1.0)
- Tidak memiliki DOI ataupun alamat laman permanen (Skor 0.0)

Targetkan minimal skor 8

Sedikit Tips

- Website dan Server dalam kondisi prima saat mengajukan akreditasi
- URL Statistik pengunjung dapat diakses
- Username dan Password **Editor** login ke Jurnal dapat dipakai
- Klik Siap Akreditasi
- Tidak panik ketika ditolak, karena tidak lolos desk evaluasi
- Berdoa dan Tawakal

Jika ada pertanyaan bisa kontak

WA ke → 085649103645

email ke → yusro@relawanjurnal.id

RELAWAN
JURNAL INDONESIA

“Berbagi, Giatkan Publikasi”

Relawan Jurnal Indonesia

Jur_Indonesia

Relawan_Jurnal_Indonesia